

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII-2024

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVII – 2024

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2024 (redditi 2023)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

UNIVERSITÀ
di VERONA
Dipartimento
di CULTURE E CIVILTÀ

MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVII – 2024

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2025

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, via Aquileia n. 7, 35139 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2024

Ivano Alfarè Lovo	Antonietta Esposito
Alberto Amadori	Valentina Famari
Pio Leonardo Barletta	Tommaso Fantin
Claudio Barin	Elisabetta Favaron
Lucia Barin	Gastone Favero
Maria Elena Bertoli	Luciano Ferrario
Cinzia Bettineschi	Claudio Ferraro
Elodia Bianchin Citton	Beatrice Franchini
Marzia Banci	Mariolina Gamba
Simonetta Bonomi	Giovanna Gambacurta
Fiorenza Bortolami	Giorgio Garatti
Edda Businaro	Andrea Ghiotto
Gianpaolo Candiani	Ivano Giacomini
Loredana Capuis	Giancarlo Giglio
Giulio Carraro	Luigina Giglio Corazza
Gabriella Centanin	Andrea Giunto
Anna Maria Chieco Bianchi	Maria Teresa Gottardo
Andrea Cozza	Gruppo Archeologico Mino Meduaco
Francesco Cozza	Marta Jorfida
Teresa Cozzi	Luigi Magnini
Beppino Da Berto	Chiara Marcolongo
Grazia Da Berto Gioseffi	Federica Masiero
Laura Dalla Montà	Micol Masotti
Filippo De Angeli	Michele Matteazzi
Anacleto Della Valle	Alessandra Menegazzi
Sara Emanuele	Maria Cristina Mengotti

Michelangelo Munarini

Museo di Montebelluna

Francesca Pandolfo

Roberto Pavan

Sonia Pigato

Leonardo Pio Barletta

Adolfo Piron

Elsa Maria Pozzer

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Cristiano Rossetti

Noemi Ruberti

Angela Fausta Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Rossella Serafini

Graziano Serra

Susanna Sgoifo

Francesco Tavella

Margherita Tirelli

Loris Vedovato

Massimo Vidale

Federica Wiel-Marin

Daniele Zampierin

Emma Beatrice Zamuner

Paola Zanovello

Arturo Zara

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Anno dopo anno si registra, in molti Atenei italiani, un progressivo decremento degli iscritti ai corsi di laurea in storia e archeologia. Se la preferenza accordata dagli studenti a corsi dell'area STEM o di quelle giuridiche ed economiche potrebbe in qualche modo risultare comprensibile, o meno "amara", a rappresentare un elemento di forte preoccupazione concorre invece un dato nuovo. Secondo recenti statistiche, il calo degli studenti universitari sarebbe *in primis* il risultato del drastico decremento demografico in corso nel nostro Paese, dove il numero medio di figli per donna è sceso all'1,20 (fonte Istat, marzo 2024). In controtendenza, significativamente, sono invece le Università telematiche, che già hanno superato gli Atenei non statali per numero di iscritti. Se a questi dati aggiungiamo quelli inerenti la cronica carenza di sbocchi professionali per i laureati in discipline antichistiche e la stretta sulla possibilità di rivolgersi al mondo dell'insegnamento, a causa dell'affermarsi dei corsi di area pedagogica, otteniamo un quadro a tinte fosche. Con queste premesse e in quadro sociale complesso qual è l'attuale, un neo diplomato tenderà comprensibilmente a rivolgere le proprie scelte di vita in direzioni differenti rispetto a quelle percorribili grazie allo studio delle scienze delle antichità.

La *Società Archeologica Veneta* ritiene doveroso riflettere su questi temi e così, ormai da un paio d'anni, propone puntualmente un'iniziativa rivolta proprio ai giovani (*YAP – Young Antiquities Students work in Progress*) per illustrare quelle che sono le novità e le tendenze in campo archeologico, anche in ambito occupazionale, dove non manca la nascita di nuove figure professionali.

L'archeologo spesso ha la possibilità di valutare i fenomeni in senso diacronico e questa opportunità, se colta, può aiutare a leggere gli eventi in divenire. Di estrema attualità è in questo senso il dibattito sulle nuove competenze richieste ai Docenti universitari, ai Direttori di Museo e ai Funzionari che operano nel settore dei Beni Culturali. Se gli impieghi ai quali si poteva tradizionalmente aspirare con una laurea in archeologia appaiono sempre più un miraggio sfuggente, l'evoluzione sociale e tecnologica ha aperto nuove porte, che vanno considerate. Gli Enti di formazione sono spesso in ritardo sulle tendenze del mercato e anche questo caso non fa eccezione, anche se alcuni Atenei, virtuosi e lungimiranti, iniziano ad inserire nell'offerta formativa "per antichisti" degli insegnamenti a carattere economico, tecnologico e comunicativo.

Con tali premesse, la Rivista "*Archeologia Veneta*" ha ampliato negli ultimi anni i propri orizzonti geografici, diventando "*Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy*" e, con estrema soddisfazione, si ospitano in questo numero non solo contributi sul Veneto, ma anche sui territori contermini del Friuli-Venezia Giulia (BASSO e collaboratori) e del Trentino-Alto Adige (STROBL), oltre che uno studio di sintesi sull'area etrusco padana settentrionale (MALNATI-NERI). L'auspicio è che la nostra Rivista possa nel prossimo futuro ampliare ulteriormente gli orizzonti di ricerca, continuando ad ospitare eccellenti contributi a carattere archeologico, ma anche con articoli che declinino lo studio del mondo antico secondo le nuove tendenze e opportunità.

INDICE
XLVII – 2024

BOLZANO - ALTO ADIGE

Su continuità e significato della frazione di Gratsch
come punto focale nella storia dei primi insediamenti in Alta Pusteria 2

Wolfgang Strobl

PADOVA

Un giogo e altri reperti lignei dal sito palafitticolo di Este, via Comuna (PD).
Recupero, restauro e studio preliminare 32

Sara Emanuele, Carla Pirazzini, Giovanna Gambacurta, Irene Cristofari, Flavia Puoti,
Antonella Di Giovanni, Mauro Rottoli

Note di topografia atestina: viabilità a sud-est di Este antica 54

Cinzia Tagliaferro

TREVISO

Per una rilettura delle evidenze strutturali
del santuario di Villa di Villa di Cordignano (TV): primi dati 64

Andrea Giunto

VENEZIA

Il progetto multidisciplinare "La villa romana di Mutteron dei Frati e il suo contesto".
Primi risultati dalle indagini di scavo 80

Dirk Steuernagel, Alice Vacilotto, Lorenzo Cigaina, Francesca Pandolfo, Vincenzo Gobbo

Una finestra sul Canal: ricognizioni nell'archivio di un esperto della Laguna di Venezia 98

Angelica Della Mora, Martina Bergamo

VERONA

Una casa del Neolitico tardo individuata alle
Colombare di Villa di Negrar di Valpolicella (VR): osservazioni preliminari **112**

Fiorenza Gulino, Umberto Tecchiati

La collezione archeologica del Museo Canoniale e della Biblioteca Capitolare
di Verona: le iscrizioni lapidee d'età romana **128**

Simone Don

L'ipogeo di Santa Maria in Stelle a Verona nelle fonti antiquarie: nuovi dati **144**

Mareva De Frenza*

UDINE

Aquileia: mura e mercato tardoantichi - Lavori in corso **164**

Patrizia Basso, Diana Dobрева, Maria Bosco, Giacomo Fadelli, Fiammetta Soriano

Rinvenimenti di lingotti metallici con il "ramo secco"
dall'area etrusco padana settentrionale **184**

Luigi Malnati, Diana Neri

La strada consolare a Granzette.

Note di topografia atestina: viabilità a sud-est di Este antica

Cinzia Tagliaferro*

Riassunto

La funzione di raccordo con la grande strada consolare a meridione di *Ateste* recentemente attribuita ad un percorso extraurbano sudorientale, evidenzia lo stretto rapporto topografico tra tali direttrici ed il santuario di *Reitia/Minerva* in un areale che indagini geoarcheologiche avevano già segnalato come rilevante punto di convergenza tra percorsi terrestri e fluviali. Il presente contributo intende approfondire l'analisi funzionale di un'area che si configurava come un vero avamposto del territorio a sud-est della città antica.

Parole Chiave

Ateste; guado; santuario di *Reitia/Minerva*; stazione di sosta; strada consolare.

Abstract

The connecting function to the large southern consular road of *Ateste* recently attributed to a south-eastern extra-urban route, highlights the close topographical relationship between these routes and the sanctuary of *Reitia/Minerva*, an area that geoarchaeological investigations had already highlighted as a significant point of convergence between land and river routes. This contribution intends to enhance the functional analysis of an area amounted to as a true outpost of the south-eastern territory of the ancient city.

Keywords

Ateste, ford, road station, sanctuary of *Reitia/Minerva*, consular road

La funzione di raccordo con la grande strada consolare a meridione di *Ateste* recentemente attribuita ad un percorso extraurbano sudorientale¹, non poteva ignorare il rapporto topografico che veniva ad istituirsi tra tali direttrici ed il principale luogo di culto rappresentato dal santuario di *Reitia/Minerva* che nelle loro immediate vicinanze si ubicava. Le indagini geomorfologiche compiute su questo areale inoltre avevano già sottolineato la sua connotazione di punto di convergenza e dunque di snodo tra percorsi non solo terrestri ma anche acquei, ribadendone la funzione di vero avamposto del territorio a sud-est della città antica (*fig. 1*)².

Il rinnovato risalto assunto da tale contesto ha indotto pertanto a riprenderne l'analisi per un approfondimento che, sulla base di una rilettura complessiva dei dati disponibili, permettesse di puntualizzare, per meglio definirla, la funzionalità dell'area nel tempo.

Nel corso di tale revisione si è notato innanzitutto come la strada di raccordo romana in uscita dalla città sulla sinistra idrografica del ramo atesino di Deserto, proseguisse in direzione sud-est fino a raggiungere il santuario, ribadendo in gran parte un rettilineo protostorico perfettamente allineato al corso d'acqua, già importante direttrice parafluviale preromana di collegamento tra il centro abitato e il suo maggiore luogo di culto³.

* Independent Researcher
cinzia.tagliaferro@gmail.com

Entrambe queste direttrici (fluviale e viaria) isorientate e contigue dovevano poi intercettare in un punto situato poco più a valle la grande arteria extraregionale che nel II sec. a.C. proveniva da Montagnana e oltrepassava Este a sud e che oggi potremmo ragionevolmente – e finalmente – identificare con la cosiddetta via Emilia Altinate (fig. 2)⁴.

In un siffatto contesto topografico pertanto l'area sacra veniva ad affacciarsi ad una distanza di circa 100 m su queste due direttrici isorientate nord-ovest/sud-est, e contemporaneamente ad ubicarsi a breve distanza dal loro punto di intersezione con la via di grande scorrimento extraurbano ovest-est. Ne consegue che la raggiungibilità del santuario dalle più diverse direzioni era garantita, oltre che per via terrestre, anche per via fluviale tramite punti di approdo e di attraversamento.

Non si può non ricordare, a tal proposito, che a sostegno della presenza in epoca preromana di un guado nei pressi del santuario, aveva finora deposto soprattutto l'etimologia del nome della principale divinità dei Veneti -*Pora*- dal greco *poros* (guado, passaggio, porto) e poi nota col nome primario di *Reitia*, dea che soprintendeva al fiume, riflettendo prerogative legate alla tutela e controllo dei punti nevralgici di transito. Che la dea proteggesse la topografia del luogo come "dea del guado" e dunque con un nome fortemente legato alla realtà naturale, appare oggi, e a più forte ragione, confermato dal dato idrografico ed archeologico che consentono di puntualizzare la collocazione del santuario rispetto ad uno specifico ramo del fiume Adige nonché di definirne meglio il reciproco rapporto to-

pografico che prefigura evidenze infrastrutturali quali punti di attracco e di guado. Tali risultati geoarcheologici, contribuendo a motivare la scelta locazionale del luogo di culto, ne mettono in maggior risalto la funzione, assoluta per secoli, di controllo di un guado e di una importante via d'accesso al centro abitato⁵. Non pare da escludere pertanto che quel guado a lungo cercato, che oggi sappiamo affiancato e servito da una strada locale, si ubicasse dirimpetto al dosso che ospitava l'area santuariare, di per sé vero e proprio *sema* per la navigazione⁶. Nella successiva età di romanizzazione la nuova imponente infrastruttura viaria, rappresentata dalla strada consolare proveniente da ovest, veniva invece ad intercettare il ramo fluviale atesino in un suo tratto posto più a valle rispetto al santuario, ma in un luogo di altrettanta rilevanza topografica. Esso infatti si trovava ugualmente in corrispondenza di un punto di attraversamento del corso d'acqua, ma al contempo, ora e plausibilmente, anche di un vero e proprio incrocio itinerario⁷ (fig. 3).

La connessione molto salda che, ancora una volta, veniva a crearsi tra il complesso santuariare e una viabilità complementare (fluviale e stradale) a carattere non solo locale ma regionale ed extraregionale⁸, pone in evidenza la complessa rete di relazioni spaziali, funzionali, economiche e sociali che esso dovette continuare a mantenere e ad intrattenere con il territorio circostante e non solo. In assenza di attestazioni archeologiche probanti sulla localizzazione di un eventuale punto di intersezione attrezzato tra tutte queste vie di percorrenza, non si può escludere per ora che il complesso

fig. 1. Este. Carta geomorfologica (Elaborazione Geoarcheologi Associati 2020).

fig. 2. I tracciati della cosiddetta via Emilia Altinate (ipotesi Bosio in rosso) e (ipotesi Prosdocimi in giallo). (Elaborazione grafica di E. Rota 2024).

fig. 3. Este. Idrografia e rete viaria VI- II sec. a.C. (Elaborazione grafica di E. Rota 2024).

santuariale, in virtù della sua particolare collocazione topografica rispetto alla “nuova” viabilità, abbia potuto assolvere anche una qualche funzione itineraria, qualificandosi – esso stesso – come un “obbligato” luogo di sosta e come tale forse dotato di apposite strutture di servizio alla nuova viabilità. Non sfugge infatti come esso presenti alcuni dei requisiti fondamentali richiesti a tali luoghi quali l’ubicazione lungo un asse viario raccordante il centro abitato alla viabilità di grande scorrimento e la vicinanza ad un guado funzionale all’approdo e allo smistamento delle merci⁹. Rispettata e puntuale si dimostra anche la relazione diretta, già riscontrata altrove, tra luoghi di sosta e precedenti santuari legati al culto delle acque, quale è indiscutibile fosse anche il

santuario di *Pora-Reitia*¹⁰, nel nostro caso – anzi – vero e proprio fattore di attrazione, trattandosi del principale e plurisecolare centro di aggregazione culturale ad intensa frequentazione di Este. Le caratteristiche geomorfologiche della zona inoltre, contribuendo a conferire sempre maggiore importanza logistica al santuario, come punto di grande articolazione dove avveniva la convergenza di un guado, di uno scalo fluviale e di vie di percorrenza complementari, ne evidenziano, di fatto, la connotazione di *emporion* internazionale. Due funzioni, culturale ed emporile, che vennero garantite e certamente potenziate nel II sec. a. C. dalla realizzazione a sud della città della grande arteria viaria interregionale che, è bene ricordarlo, era subordinata alla condizione

fig. 4. La direttrice a sud di Este (Rielaborazione grafica da ZAMBONI 2017, p. 113, fig 3, di E. Rota 2024).

idrografica e all'assetto geomorfologico che l'area presentava al tempo. La sua stesura infatti dovette tener debitamente conto della possibile incidenza dell'evoluzione del vicino corso dell'Adige¹¹ sia sull'organizzazione spaziale interna all'area sacra ma anche, e soprattutto, sulla connessione funzionale tra questa e la via consolare¹². Ora, sulla base dei dati geo-idromorfologici acquisiti, è evidente che questa prima connessione poté realizzarsi solo alla cessazione di quell'ulteriore fase di parossismi esondativi documentata agli inizi del II sec. a.C., quando sull'area dalla nuova fisionomia si impostò la carreggiata dell'arteria viaria extraregionale¹³ che, in un contesto topografico come quello qui descritto, doveva correre alta su aggere (fig. 4)¹⁴. Coerente anche con l'attri-

buzione cronologica della strada consolare al 175 a.C. si dimostrerebbe infatti la sua stesura, appena posteriore a questa fase di grandi alluvioni seguita da una lunga quiescenza delle stesse durata oltre un secolo. Alla connessione tra l'antica area sacra e la "nuova" via consolare dovette far seguito una vera e propria infrastrutturazione dell'area sacra da collocare verosimilmente alla fine dell'impegnativo (e definitivo) conflitto bellico tra Roma e Cartagine del 146 a.C. Con questa datazione ben si concilierebbe infatti la recente attribuzione alla metà circa del II sec. a. C. degli elementi architettonici del santuario che troverebbero così agevole contestualizzazione storica¹⁵. Più puntualmente e coerentemente con la storia locale, essa potrebbe essere ricondotta agli anni

della nota definizione confinaria del 141 a.C. che coinciderà anche con la prima regolamentazione romana dei territori collinari e pianiziari tra le due comunità venete citate.

Ciò che emerge, stando alla ricomposizione dei dati geoarcheologici, topografici ed itinerari fin qui esaminati è che il transito della via consolare prossima ad un ponte o guado sul fiume Adige può aver favorito, a partire dalla seconda metà del II sec. a.C. il potenziamento dell'aspetto monumentale dell'area sacra ospitando al suo interno un edificio di culto ora di tradizione centroitalica¹⁶ ed una *porticus*¹⁷, affiancata lateralmente e alle spalle da una strada di servizio, dotata di un pozzo ed infine delimitata a sud da alcune strutture di contenimento e di delimitazione. Tale assetto spaziale dell'area sacra, esito forse di addizioni strutturali anche ravvicinate nel tempo e condizionato come detto da variazioni morfologiche causate dal fiume Adige, appare poi organizzato in una serie di ambienti costruiti via via attorno ad un ampio piazzale in cui, tra gli ultimi decenni del I sec. a.C. e la prima età imperiale¹⁸, spiccherà un nuovo edificio di culto, ora in muratura e con colonne di pietra, frequentato almeno fino al II sec. d.C.

Ci si chiede a questo punto se tali strutture e gli altri apprestamenti di servizio documentati all'intero complesso (strade, accessi basolati, piazze lastricate, vani e installazioni accessorie), fossero adibiti, al tempo, solamente a ragioni di culto oppure anche ad altre attività, come potrebbe suggerire l'articolazione composita ben compatibile con la catena di distribuzione di merci propiziata dalla contiguità all'importante asse di scorrimento consolare¹⁹.

Non trascurabile appare anche il significativo rapporto topografico che si viene ora ad instaurare tra la distanza del santuario, rispettivamente verso nord con il limite urbano sud-est, e verso sud con il punto di intersezione viario/fluviale, computabile per entrambi entro il miglio, che ben connoterebbero il luogo di culto come un potenziale punto di sosta attrezzato per l'accesso alla città.

Non si può non notare in particolare come in questo settore meridionale l'arteria consolare si trovasse a percorrere una zona fortemente caratterizzata nei secoli precedenti da una vistosa funzione di liminarietà posta, com'era, a sentinella del passaggio dell'Adige²⁰ e prossima ad un santuario con connotazione di frontiera territoriale e dunque già "porta" della città antica.

Appare plausibile al proposito che proprio questa funzione dell'area sacra potrebbe avere orientato la sua destinazione a luogo di sosta romano, per quella tendenza alla localizzazione di tali stazioni presso le porte della città²¹.

A tutte queste riflessioni, che si propongono come spunto per lo sviluppo della ricerca sulla rete itineraria del Veneto romano, si aggiunga che non si può certo nemmeno escludere l'esistenza di una vera e propria struttura di servizio, quale uno scalo portuale, in rapporto "diretto" e dunque sulla via consolare ed in attiva interazione con il santuario tramite una breve risalita della corrente²². La sua ubicazione sarebbe allora da immaginare più a valle e *ad bivium* e precisamente nelle vicinanze del punto in cui dalla *via publica* meridionale si staccava il diverticolo di viabilità secondaria che con-

duceva all'area sacra. In una posizione "canonica": alla confluenza di due strade (una locale ed una extraregionale), nei pressi di un guado e dunque in un punto di sovrapposizione tra le vie di terra e quelle d'acqua, non diversamente dalle *mansiones* di *Hadriani e Fossis*, di *Mino e Maio Meduaco*, o ancora dalle tre tappe di *Vicus Varianus*, *Vicus Serninus* e *Anneianus*.

In attesa di nuove indagini topografiche, non sfuggirà come il santuario di Este, in ogni caso, verrebbe ad occupare la medesima posizione di altri santuari, quali ad

esempio Altino e Lova, caratterizzati da scali fluviali nelle vicinanze di grandi arterie consolari. Come questi altri luoghi di culto del Veneto, il complesso sacro atestino tramite la stesura della contigua strada consolare, nel II sec. a.C. veniva logisticamente "assorbito" nella capillare rete viaria romana ed inserito all'interno dei principali circuiti che interessavano l'Altoadriatico, connotandosi successivamente e sempre più come un importante luogo di approdo e smistamento merci, dalle funzioni politiche ed economiche oltre che religiose.

Note

¹ TAGLIAFERRO 2021, pp. 347-350.

² L'attivazione della diramazione dell'Adige di Deserto aprì un nuovo sbocco al mare dell'antica via atesina. Per la geomorfologia dell'area si vedano BALISTA-GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2002.

³ La prima strutturazione della rete viaria preromana coincide con la fine di parossismi esondativi da collocare nel VI sec. a.C.

⁴ Per i tracciati di questa strada si veda la sintesi di BONINI 2010, pp. 89-102; GAMBACURTA-TAGLIAFERRO-ZAMBONI 2017, pp. 112-118, figg. 3-5. Per il collegamento diretto da Roma ad Aquileia della *via Annia* si veda UGGERI 2017, pp. 1-24.

⁵ Sul ruolo dei santuari protostorici si veda MAGGIANI 2002.

⁶ BALISTA-GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2002, p.118.

⁷ La strada doveva qui necessariamente superare tramite un ponte o un guado sia il ramo atesino che l'attiguo diverticolo viario che le erano entrambi ortogonali.

⁸ Se dobbiamo credere all'esistenza di piste preromane ribadite e potenziate sotto il profilo infrastrutturale dai tracciati romani.

⁹ Entrambe le caratteristiche citate sono proprie di una stazione prossima ad un punto di sovrapposizione tra le vie di terra e quella d'acqua.

¹⁰ Ad Este, infatti, come è noto, le prerogative e le funzioni di *Reitia*, sembrano passare a *Minerva* e, forse, a *Vesta/Bona Dea*. Da ultima si veda GAMBACURTA 2013, pp. 106-111.

¹¹ Responsabile del diverso assetto geomorfologico che di volta in volta essa acquisiva.

¹² Numerosi sono gli episodi di parossismi alluvionali osservati in questo settore, cui seguono opere infrastrutturali come ad esempio la prima rete viaria preromana collocabile nel VI sec. a.C.

¹³ Per la sua stesura si dovettero sfruttare gli elementi della morfologia fisica che presentavano i migliori requisiti come per esempio i dossi fluviali.

<> Questa strada, provenendo da Montagnana, oltrepassava Este a sud e assai plausibilmente in località Pra', come monumenti funerari a carattere monumentale sembrano sempre più confermare,

per proseguire verso Granzette di Schiavonia. C.A.V. 1992, pp. 113-114 e TAGLIAFERRO 1994, pp. 53-62.

¹⁴ La loro datazione si era basata finora solo su base stilistica. Per la revisione complessiva di questi materiali si veda CIPRIANO-GAMBACURTA 2018.

¹⁵ Prima manifestazione della monumentalità del santuario che vede i tratti distintivi della divinità locale confluire in quelli di *Minerva*, e di cui sopravvive un frammento posteriore di figura femminile velata, seduta su trono ornata da una collana di bulle, in terracotta ed alcuni elementi fittili databili intorno alla metà del II sec. a.C. Per l'interpretazione delle strutture si veda DÄMMER 2002.

¹⁶ Inizialmente composta da 5 vani rettangolari ai quali vennero aggiunti altri 5 dopo pochi decenni e a seguito di un'altra corposa alluvione, la *porticus* era rivolta verso il centro dell'area sacra. Per la composizione architettonica si vedano i confronti in BONOMI-MALACRINO 2011.

¹⁷ Il processo di rinnovamento dei luoghi di culto del Veneto è da collocare tra il II sec. a.C. e l'età augustea. Tra i materiali riferibili a questa fase si ricorda la bella testa di *Minerva* con elmo corinzio sollevato sul capo databile tra la fine del I sec. a.C. e la metà del I sec. d.C.

¹⁸ Si vedano ad esempio le stazioni di sosta di *Alpis Graia* o di *Claterna*. Cfr. CORSI 2000, pp.154-155. Analogamente ci si chiede se la totalità dei manufatti presenti in area avesse una natura esclusivamente votiva, e non invece anche commerciale da intendersi cioè come prodotto di scambio tra venditori e acquirenti e magari realizzati in loco data la presenza accertata di officine e magazzini attribuiti finora alla cosiddetta industria del pellegrino, ma forse plurifunzionali.

¹⁹ Su quest'area nevralgica tra territori un tempo pertinenti a Este e a Padova si vedano BOARO 2001, pp. 166-168 e PALTINERI-TURCHETTO 2021.

²⁰ Per esempi di collocazioni presso le porte della città si veda BASSO 2016, pp. 35-36.

²¹ L'area infatti è andata soggetta, in particolare tra la tarda-antichità e il medioevo, a divagazioni fluviali molto rilevanti che hanno sepolto sotto metri di deposito il suolo antico cancellando anche le testimonianze più imponenti.

Bibliografia

- BALISTA-GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2002 = C. BALISTA, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI, *Sviluppi di urbanistica atestina*, A. RUTA SERAFINI (a cura di), *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Treviso 2002, pp. 104-121.
- BASSO 2016 = P. BASSO, *Le stazioni di sosta negli Itineraria romani*, in P. BASSO, E. ZANINI (a cura di) *Statio amoena. Sostare e vivere lungo le strade romane*, Oxford 2016, pp. 27-27.
- BOARO 2001 = S. BOARO, *Dinamiche insediative e confini nel Veneto dell'età del Ferro: Este, Padova, Vicenza*, in "Padusa", XXXVII, n.s., 2001, pp. 157-197.
- BONINI 2010 = P. BONINI, *Una strada al bivio: via Annia o "Emilia Altinate" tra Padova e il Po*, in G. ROSADA, M. FRASSINE, A.R. GHIOTTO (a cura di), ... *viam Anniam influentibus palustribus aquis eververatam...*, Treviso 2010, pp. 89-102.
- BONOMI-MALACRINO 2011 = S. BONOMI, C. MALACRINO, *Dal santuario di Altino al santuario di Lova di Campagna Lupia. Una messa a confronto nel panorama del sacro nel Veneto*, in G. GORINI (a cura di), *Alle foci del Medoacus Minor. Campagna Lupia. Studi e ricerche di storia e archeologia, I. Il mito e la storia*, Padova 2011, pp. 71-88.
- C.A.V. 1992 = C.A.V., *Carta Archeologica del Veneto*, vol. III, Modena 1992.
- CIPRIANO-GAMBACURTA 2018 = S. CIPRIANO, G. GAMBACURTA, *Varia 2. Die metallenen Kleinfunde aus dem Reitia-Heiligtum von Este (Ausgrabungen 1880-1916 und 1987-1991)*, Band 7,2, Mainz am Rhein 2018.
- CORSI 2000 = C. CORSI, *Le strutture di servizio del Cursus Publicus in Italia: ricerche topografiche ed evidenze archeologiche*, (BAR International Series 875), Oxford 2000.
- DÄMMER 2002 = H.W. DÄMMER, *Il santuario sud-orientale: le indagini recenti*, in A. RUTA SERAFINI (a cura di), *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Treviso 2002, pp. 248-269.
- GAMBACURTA 2013 = G. GAMBACURTA, *Uomini e dei*, in M. GAMBA, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI, V. TINE', F. VERONESE (a cura di), *Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti Antichi*, Catalogo della Mostra, Padova, (6 aprile-17 novembre 2013), Venezia 2013, pp. 106-111.
- GAMBACURTA-TAGLIAFERRO-ZAMBONI 2017 = G. GAMBACURTA, C. TAGLIAFERRO, C. ZAMBONI, *Da Este a Padova lungo l'Adige...*, in J. TURCHETTO, M. ASOLATI (a cura di), *Paesaggi in movimento. Ricerche dedicate a Guido Rosada*, Padova 2017, pp. 105-124.
- MAGGIANI 2002 = A. MAGGIANI, *Luoghi di culto e divinità a Este*, in A. RUTA SERAFINI (a cura di), *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Treviso 2002, pp. 77-87.
- PALTINERI-TURCHETTO 2021 = S. PALTINERI, J. TURCHETTO, *Pietre al bivio. Marcatori territoriali e tracce stradali nel paesaggio resiliente fra Este e Padova*, in *An International Journal of Landscape Archaeology*, 18, Pisa-Roma 2021, pp. 43-64.
- TAGLIAFERRO 1994 = C. TAGLIAFERRO, *Un nuovo frammento di lacunare dal territorio atestino*, in "Terra d'Este", anno 4, 1994, p. 53-62.
- TAGLIAFERRO 2021 = C. TAGLIAFERRO, *Una direttrice viaria nel suburbio sudorientale di Ateste*, in *Metalli, creta, una piuma d'uccello ... Studi di archeologia per Angela Ruta Serafini*, (Documenti di Archeologia 67), Quingentole (MN) 2021, pp. 347-350.
- UGGERI 2017 = G. UGGERI, *Il collegamento diretto tra Roma e la Venetia nel II secolo a.C.*, in J. TURCHETTO, M. ASOLATI (a cura di), *Paesaggi in movimento. Ricerche dedicate a Guido Rosada*, Padova 2017, pp. 1-24.
- ZERBINATI 1982 = E. ZERBINATI, *Edizione archeologica della carta d'Italia al 100.000. Foglio 64. Rovigo*, Firenze 1982, pp. 194-196.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
gennaio 2025*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*